

ШУКУР ХОЛМИРЗАЕВА - СОВРЕМЕННЫЙ УЗБЕКСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603656>

Булекбаева Екатерина Александровна

студент, Термезский государственный университет

Узбекистан, г.Термез

Научный руководитель: Хужанова Озода Таджиевна

д.ф. (PhD) по филологическим наукам,

Термезский государственный университет

Узбекистан, г.Термез

Аннотация: Шукур Холмирзаев является одним из писателей, поднявшихся на новую, более высокую ступень узбекского сказительства. Его повести, рассказы и романы посвящены жизненным событиям, богаты характерами. Специфика творчества писателя определяет и специфику его творческого процесса, проходящего уникальным образом для каждого деятеля литературы. Как рассказчик, Шукур Холмирзаев стремился выразить самую важную, весомую общественную мысль. В статье анализируются такие уникальные черты творчества писателя.

Ключевые слова : рассказ, оригинальность, специфика, сокровищница узбекской литературы, нравственность, общественная мысль

Abstract: Shukur Kholmirzaev is one of the writers who have risen to a new, higher level of Uzbek storytelling. His novels, short stories and novels are dedicated to life events, rich in characters. The specifics of the writer's work also determines the specifics of his creative process, which takes place in a unique way for each literary figure. As a storyteller, Shukur Kholmirzaev sought to express the most important, weighty social thought. The article analyzes such unique features of the writer's work.

Key words : story, originality, specificity, treasury of Uzbek literature, morality, social thought

Творчество Шукура Холмирзаева - одна из самых ярких и содержательных страниц современной узбекской литературы. Шукур Холмирзаев - человек разносторонний, обогативший сокровищницу узбекской литературы и создавший красочные произведения искусства в различных жанрах литературы. Писатель занимает достойное место в современной литературе своими яркими рассказами, публицистическими

статьями, историческими очерками, реалистическими романами. В его стиле чувствуется влияние Ш. Бурханова на серьезность и философскую наблюдательность, острую правдивость и даже некоторую «условность», проявляющуюся в его игривом характере, принципиальности, остром критическом отношении к жизни и людям, а также на учебе у учителя-критика. Нельзя не заметить серьезного влияния друга художника Розы Чориева на умение писателя нарисовать натуру, дарить теплоту в словах и красках, из маленькой детали в цветном изображении освещать весь образ.

Писатель был награжден за заслуги перед страной. Народный писатель Узбекистана, лауреат Государственной премии Узбекистана. Его исповедание «Если писатель не идет от духа нации, его не будет» связывает все его произведения. Работы Шукура Холмирзаева направлены на художественный анализ нерешенных проблем в жизни и в сердце человека. Главные герои писателя не пережевывают идею произведения, художественные находки в уста читателя. Холмирзаев не дорабатывает и не улучшает героев, не нашедших правильного пути в жизни, некрасивых или уродливых. Он оставляет их на суд читателя, оставляя их такими же реальными, как и его художественные замыслы. Этот стиль дает читателю широкие возможности наблюдения за произведением и главным героем. Большинство героев произведений писателя – труженики края, где он родился и вырос, – земли Сурхандарьинской. Оазис часто является местом, где происходят события произведения. На примере героев этого оазиса писатель воплощает особенности узбекского народа, узбекской земли. Писатель не оправдывает и не осуждает героев произведения. Основное внимание уделяется их сердцу, духовности, отношению к друзьям, новой жизни, переменам. Идеи произведений писателя дополняют друг друга, выводы, сделанные из поступков и характера изображаемых героев, обогащают читателей, изображают через отдельных персонажей разные стороны нашего национального самосознания, раскрывают разные грани всего образа народа. В описании произведений автора он не только акцентирует внимание на жизненных трудностях, но и уделяет особое внимание вопросам духовности, работая в самых разных жанрах. «Черное ущелье» – произведение, подтверждающее это многообразие и являющееся одним из лучших образцов узбекской литературы и драматургии конца XX века.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Г. Т. Гарипова, Н.М.Петрухина. Литература. Учебник-Хрестоматия. Т., «Узбекистан», 2014
2. Миралиев С, Шокирова Р. Узбекские писатели. Т., 2007
3. Садык С. Новая узбекская литература. Т., 2003
4. Электронный источник : <https://ziyouz.uz/ru/2012-09-02-11-32-08/56-2012-09-02-11-20-41/184--1940-2005>